

(GTX - Desconhecido)

MEMÓRIA ALUGADA, 2 DE JULHO

Mes. Daniel Soto Araujo (UFBA)

Resumo

A Praça Dois de Julho, em Salvador, é um importante local de memória da Bahia, reverenciando o processo de independência do Brasil e a identidade nacional. No entanto, esse patrimônio foi progressivamente apagado, especialmente pela sobreposição de tema natalino comercial, patrocinado pela municipalidade. Uma deslegitimação simbólica, onde a cultura local é obstaculizada por narrativas externas. Analisando esse apagamento à luz de Bourdieu, Hall e Flusser, observa-se que a falta de atualização iconográfica do evento abre espaço para uma cultura globalizada, desconectada da história local, impactando o pertencimento social e a identidade coletiva.

Palavras-chave: Memória Gráfica; Dois de Julho; Patrimônio; Arte urbana.

Abstract

The Dois de Julho Square, in Salvador, is an important site of memory in Bahia, honoring Brazil's independence process and national identity. However, this heritage has been progressively erased, especially through the overlay of commercial Christmas themes sponsored by the municipality. This represents a symbolic delegitimization, where local culture is hindered by external narratives. Analyzing this erasure through the lens of Bourdieu, Hall, and Flusser, it becomes evident that the lack of iconographic updates to the event creates space for a globalized culture, disconnected from local history, impacting social belonging and collective identity.

Key-words: Graphic Memory; Dois de Julho (2nd of July); Heritage; Urban Art.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Esse artigo resulta de pesquisa de mestrado sobre o 2 de Julho, a Guerra de Independência do Brasil na Bahia em 1823, pelo viés da memória gráfica, uma linha do Design. Foi realizada revisão bibliográfica em Design e História. Após uma análise da iconografia que se criou e consagrou sobre o tema, identificou-se a falta de valorização do assunto na atualidade, evidenciada na obliteração de símbolos, anteriormente respeitados, como o Aeroporto e a Praça 2 de Julho. Além disso, observamos estagnação na criação de novas representações que dialoguem com linguagens contemporâneas. O objetivo é propor estratégias de design para dar visibilidade aos personagens e fatos do evento, por meio da arte urbana. A pesquisa, de abordagem qualitativa,

analisou a estrutura que define quais iconografias se perpetuam e, conseqüentemente, representam a comunidade imaginada do Brasil. A prática artística, realizada em paralelo a qualificação do mestrado, resultou em exposições, publicações e gravação da obra em espaço público. Consideramos que a lacuna de representações desse tema gera interesse e reconhecimento por novas produções. Nesse material vamos destacar o processo de apagamento do legado do Dois de Julho na própria Praça Dois de Julho, onde um parque escultórico em homenagem a data magna da Bahia foi usado como apoio para sustentar a decoração de tema natalino, o patrimônio imaterial foi arrendado para um uso comercial.

MEMÓRIA GRÁFICA E RESGATE DO DOIS DE JULHO

Data cívica amplamente celebrada na Bahia desde 1824 até o presente, quando foi celebrada a efeméride de seus 200 anos. O tema apresenta repertório consolidado em patrimônios diversos, como ruas, prédios, farta bibliografia, monumentos e obras de arte históricas. Contudo, esse seu material é distinto propriamente por seu caráter histórico e sua apreciação remete a um regime de visualidade (Santalela, 2011, p. 357) antiquado, do período entre colônia e o começo da república; coerente com o sistema de representação e identidade da época, mas, defasado em relação ao público do presente, que está familiarizado com as linguagens atuais. Esse patrimônio visual configura uma memória arquivo, termo de Nora (1993, p. 12) para se referir a objetos que têm a função de rememorar o passado, muito valioso para historiadores e aficionados com o tema, pessoas dispostas a aderir a linguagens visuais de época para rememorar símbolos da comunidade imaginada do Brasil, mas, ao não haver uma atualização desses personagens e fatos do 2 de Julho em novas iconografias, distancia-se o público, pois a linguagem antiga usada nas imagens remete a um passado de onde ele não faz parte (Nora, 1993, p. 19). O tema não havia sido atualizado em representações artísticas modernas e contemporâneas dialogando com as poéticas correntes que fossem mais agradáveis ao público. Será que a comunidade imaginada — ou seja a identidade cultural coletiva em construção, portanto, idealizada e ao mesmo tempo resultado de disputas (Anderson, 2006) — do Brasil no 2 de Julho não caberia em novas linguagens atuais?

De acordo com Farias e Braga (2018, p. 18), o repertório autêntico da memória gráfica¹ é um fenômeno coletivo e mutante, socialmente construído e pode ter continuidade no tempo. Conseqüentemente, pode também ser descontinuado se não for valorizado, (re)criando uma conexão entre as pessoas e seu tempo (seu lugar no presente, sua relação com o passado) e seu espaço (seu local geográfico), um sentimento de pertencimento, o laço social.

A pesquisa abordou a relação da memória gráfica como instrumento de mediação da cultura imaterial do Dois de Julho, através de propostas artísticas urbanas contemporânea e autorais, os lambes², que chamamos de artes julhienses, e vão dispor do repertório histórico do evento, convertido em novas poéticas para dar visibilidade à diversidade de atores na Guerra da Bahia, contribuindo para a expansão da comunidade imaginada brasileira, e como isso se relaciona ao repertório iconográfico pré-existente e suas repercussões no presente. Esse ativismo com cartazes começou em 2018, nas ruas. A partir dessa atuação com arte urbana, variados intermediários culturais tiveram acesso ao material que desenvolvemos, e essa poética passou a ingressar exposições, salões, publicações e museus, chegando a participar da cenografia oficial do Cortejo ao 2 de Julho e ser gravado em aço na Praça da Lapinha, marco zero do desfile, que pode ser visto no site julhienses.com.br ou na rede social do projeto, [instagram.com/julhienses](https://www.instagram.com/julhienses).

MEMÓRIA ALUGADA, DOIS DE JULHO

Locais de memória, tais como ruas, prédios e praças, situados distante dos locais geográficos próprios dos eventos, expandem o território de atuação dessa história. Foi o que ocorreu com a Praça Dois de Julho, chamada comumente de Largo do Campo Grande, onde fica o mais importante parque escultórico da Bahia, instalado em 1895 com 25 metros de altura, feito de mármore e bronze em estilo neoclássico (Nunes, 2018, p. 352), que resultou expansão no percurso do desfile anual do Dois de Julho e que apresenta inúmeras esculturas, relevos e letreiros

¹ Memória gráfica, “linha de estudo que busca compreender a importância e o valor de artefatos visuais, em particular impressos efêmeros, na criação de um sentido de identidade local” (Farias & Braga, 2018, p. 10).

² Lambes, ou lambe-lambe, são cartazes de rua, colados em postes, muros, tapumes, ou outras superfícies disponíveis, como latas de lixo, bancas, placas de sinalização. Usado para fins comerciais, protesto e arte.

referentes à Guerra da Bahia. Esse local de memória foi coberto no período de fim de ano por tema natalino, aos moldes comerciais, valorizando o personagem entregador de presentes, vestido com roupas de inverno e demais referências às renas, neve e pinheiros, em uma clara colaboração da gestão municipal para reforçar o tema de consumo de produtos em período festivo.

O Monumento é um patrimônio da cidade a ser preservado, pois possui uma função social de identidade, como lugar de memória. Sendo também uma obra, que tem papel proeminente nos festejos do Dois de Julho, como ponto de destino do cortejo, guarda dos carros simbólicos e, depois como ponto de partida para a Volta da Cabocla, no dia 5, é um espaço que tem interação com o público na função de reforçar a memória do evento histórico, uma obra que age (Meneses, 2003, p. 15). Contudo, ao ser decorada com o tema natalino, ela é totalmente destituída de suas qualidades, impedida de atuar a narrativa da Libertação do Brasil na Bahia. O apagamento desse símbolo é sinal evidente da desvalorização histórica do Dois de Julho na atualidade, se a própria administração da cidade se posiciona pela cobertura da história local com um tema comercial, como pode o povo atribuir valor ao monumento?

Utilizando os conceitos de Bourdieu para analisar essa disputa simbólica, percebemos que o 2 de Julho é deslegitimado em sua própria cidade, onde “o sentimento de estar excluído da cultura legítima é a expressão mais sutil da dependência e vassalagem, pois implica na impossibilidade de excluir o que exclui, única maneira de excluir a exclusão” (Bourdieu, 2005, p.132).

A visualidade é crucial para o projeto na medida que um dos intentos é ressaltar símbolos e valores do Dois de Julho na formação de repertório iconográfico ou memória gráfica. Para entender esse peso do visual, consideramos o conceito de objeto cultural como obstáculo definido por Flusser (2007, p. 196). Em 1895 o monumento foi erguido como símbolo do nacional e para servir de obstáculo a representações do colonizador da época, os portugueses. Na atualidade, a decoração com um tema alheio ao ambiente local se torna um obstáculo real e simbólico ao Caboclo e outros personagens nacionais que integram o monumento.

Durante a intervenção da prefeitura na Praça 2 de Julho, o projeto Natal Luz, é modificado o modo de agir do povo no espaço público. A praça, comumente chamada de Campo Grande, que durante o ano é acessível para todos durante o dia e fechada à noite, passa a ficar fechada de dia e

funcionar à noite, onde o acesso dá-se de modo controlado e, em alguns anos, foi feito via aplicativo eletrônico, demandando que o cidadão necessitasse ter um dispositivo eletrônico e acesso à internet, gerando um recorte econômico. O que remete a outro episódio histórico de tentativa de civilizar os comportamentos da sociedade, nesse mesmo local. Na década de 1920, os “homens de letra” pretendiam abolir o civismo “demasiadamente festivo”, “com comemorações de rua com batuques, jogos, sambas e cachaça”, para favorecer uma “compenetração cívica” (Albuquerque, 1999, p. 75), reduzindo a participação popular e exaltando os cidadãos que se esmeravam em mimetizar os modos europeus.

Através da pesquisa, pode ser confirmado o movimento simultâneo de esquecimento (popular) e negação do passado (estado) em dois exemplos contundentes: primeiro, quando se retirou o nome de um espaço que homenageava o Dois de Julho, como ocorreu oficialmente e, definitivamente, com o Aeroporto de Salvador em 1998, a seguir quando se retira seu significado, como ocorreu reiteradamente na Praça Dois de Julho; seguido da repercussão, ao se observar notícias e fotografias que revelam o encobrimento do monumento ao Dois de Julho pelo tema natalino desde 2016, sem ressalvas em relação à memória social sendo subjugada: o passado deixando de existir, pois que deixa de ser útil, vivemos somente o presente (Bergson, 1999, p. 175).

As representações culturais que se (des)legitimaram ao longo do tempo, como o Aeroporto e a Praça Dois de Julho, integram o processo de (des)construção de uma memória social, sendo resultados de jogos de força bastante complexos. “Que relações de poder fizeram com que algumas representações, e outras não, pudessem adquirir uma consistência crescente até se tornarem dominantes no campo social?” (Gondar, 2005, p. 24):

Joschke (2020, np) explica que, para a iconografia política, as imagens não são apenas manifestações simbólicas de um desenvolvimento histórico, “elas participam da criação da realidade política” Joschke (2020, np), pois as imagens relacionam-se com “as instituições políticas e sociais que elas ajudam a fortalecer” Joschke (2020, np). No caso do aeroporto, percebemos que se tentou fortalecer o legado político de uma família específica, em detrimento do legado da história mais ampla do Brasil. A situação da Praça Dois de Julho valoriza os interesses

capitalistas no indivíduo como consumidor, em detrimento da memória social histórica do cidadão, seu legado como herdeiro da liberação do Brasil na Bahia, em detrimento inclusive, e, sobretudo, do sentido religioso da própria data católica.

O que observamos no Campo Grande é um “bombardeamento” e uma “infiltração cultural” (Hall, 2006, p.74) sendo corroborado pelo próprio poder público. “Uma de suas características principais da globalização é a ‘compressão espaço-tempo’, a aceleração dos processos globais, de forma que se sente que o mundo é menor e as distâncias mais curtas, que os eventos em um determinado lugar têm um impacto imediato sobre pessoas e lugares situados a uma grande distância” (Hall, 2006, p. 69), o que leva as “identidades se tornam desvinculadas - desalojadas - de tempos, lugares, histórias e tradições específicos” (Hall, 2006, p. 75).

Somado a desmaterialização no plano físico, temos a pouca virtualização do Dois de Julho no plano digital, onde ele não é representado com diversidades de “imagens sintéticas ou infográficas”, conceito de Lucia Santaella (2007, p. 356) para tratar de imagens tecnológicas no contexto das linguagens líquidas. No exemplo da praça, a memória coletiva compartilhada digitalmente no período do fim de ano (a)grava um Dois de Julho escondido debaixo da árvore de natal, incógnito. Através de uma pesquisa desk para consulta de notícias e imagens sobre o projeto de decoração natalina no espaço, pudemos criar um gráfico com a progressão do apagamento do monumento. A partir de 2015, a prefeitura começou a sobrepor o tema natalino ao tema local, instalaram uma estrela-guia sobre o monumento, a princípio a decoração não obliterava todo o monumento e seguia o assunto religioso do natal cristão. Em 2016, instalaram o símbolo do espírito santo, que é o mesmo da cidade de Salvador, a pomba branca. Em 2017, volta a estrela e inicia-se um desenho de cenografia sobreposta ao monumento mais ostensiva e que se assemelha ao pinheiro, em 2018 o tema já é integralmente dominado pela referência ao natal comercial, o que se repete em 2019. Em 2020 e 2021, devido a pandemia, o acesso ao espaço tinha de ser feito via agendamento online, ou seja, um recorte econômico, dispor de dispositivo eletrônico e conexão com internet.

Gráfico 1: Monumento 2 de Julho x Natal.

Linha do tempo do apagamento do tema 2 de Julho por sobreposição cultural

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

de tema natalino, no período de 2014 a 2022.

Fonte: SOTO, 2024, p.188.

O gráfico interrompe-se em 2022, pois em 2023, o Natal Luz foi instalado em outro ambiente, o Pelourinho, e, com outra dinâmica, acreditamos que a mudança se deu devido à execução de obras de requalificação no Campo Grande que dificultariam a circulação do público para acesso ao espaço cenográfico. Observamos que o novo local do Natal Luz favorece a circulação do público tanto de dia como de noite, visto que não houve (talvez por ser inviável executar) cercamento da área para controle de acesso em determinados horários.

Vale ressaltar que a execução de um projeto desse porte é resultado de várias decisões

calculadas, desde orçamento e cronograma, à escolha da empresa parceira para projeto cenográfico, campanha de comunicação, planejamento de visitação e mobilização de equipamentos e pessoal. “Entender melhor o papel do design na experiência do patrimônio nos habilita a pensar mais criticamente sobre as políticas de identidade e pertencimento” (Houze, 2022, p. 92).

O departamento de Design do Politécnico de Milão tem desenvolvido estudos sobre um novo conceito, design de opção (*design of options*), dentro da linha de Design para Inovação Social, buscando aprimorar metodologias para soluções que resultem mais opções de diferenciação para os usuários e, para os designers, mais opções em estratégias de planejamento mais participativas (Sedini, 2021). Desse modo, reequilibrando o controle da produção de novos produtos culturais entre designer e usuários, em oposição a metodologias que privilegiam a atuação da indústria e consequentemente do designer. As premissas teóricas desse novo conceito observam que “estudos sobre prática de consumo sempre têm participado de discursos vinculados a identidade, reconhecimento social e senso de pertencimento (ou diferenciação)” (Sedini, 2021, p. 161, tradução nossa); e que sociedades com altos níveis de capital social favorecem uma ação de civismo (*civiness*) cultural — interpretação de Bagnasco (1999) exposta por Sedini (2021, p. 161) — ou seja, uma comunidade vai confiar e dar suporte às ideias que apresentem valores compartilhados, pois “as identidades nacionais, como vimos, representam vínculos a lugares, eventos, símbolos, histórias particulares. Elas representam o que algumas vezes é chamado de uma forma particularista de vínculo ou pertencimento” (Hall, 2006, p. 76).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A iconografia consagrada do 2 de Julho ajuda a entender o Brasil enquanto “comunidade imaginada” (Anderson, 2006). Contudo, observando que essa iconografia faz parte de uma memória social em disputa (Gondar, 2005), devemos atentar: que união consensual se formou? Qual história compartilhada foi construída e promovida e em detrimento de quais outras?

A memória gráfica institucionalizada do Dois de Julho é uma construção, fruto de recorte entre variados eventos históricos que foram acolhidos para serem apurados e valorizados pelos

pesquisadores da história, de acordo com as mentalidades de suas épocas. No entanto, essa sociedade imaginada e sua iconografia podem ser recapituladas sob novas perspectivas, para construção de novas representações.

O repertório de imagens do Dois de Julho é diverso em modelos de iconografias oficiais e consagradas, publicadas em livros, jornais, revistas e outros materiais comunicacionais. Inclusive, servindo de referência para postagens celebrativas atuais em mídias digitais. Nossa pesquisa identifica que a última imagem canônica surge em 1953, a estátua de Maria Quitéria. Nesse ponto, percebemos uma interrupção do poder público em criar, ou consagrar, novas alternativas visuais para representar os eventos da guerra da Bahia. Não surgem novas obras de referência para sintaxe visual da independência do Brasil na Bahia em novas linguagens, coerentes com o que o público atual assimila e entende. Desse confronto entre a tradição das iconografias e ritos do Dois de Julho com as novas linguagens, percebemos que a tradição mantém sua posição firme em eventos que se repetem e preservam uma forte participação popular, mas percebemos que, com a crescente complexidade de novos “sistemas de significação e representação cultural” (Hall, 2006), o tema local, que já mantinha, de certo, contato com outras culturas, passou a ter mais e mais contato com outras “comunidades imaginadas”, em um processo espontâneo, que faz parte da dinâmica sociais desde o início da globalização, e foi acentuada com a cibercultura (Santaella, 2011). Desse modo, o espaço do 2 de Julho no imaginário coletivo é descentrado com a inclusão de novas linguagens, novas estéticas, novas discussões.

O conceito do “capitalismo tipográfico” (Anderson, 2006, pp. 43-46) configura uma importante ferramenta de construção das sociedades imaginadas, e traz à tona a questão do consumo como espaço para criação de identidade. Anderson (2006) em sua pesquisa apresenta vários exemplos de produtos impressos como instrumento de reforço da ideia de identidade cultural como livros, jornais, mapas e postais. “Aquilo que fazemos, usamos, colecionamos, preservamos e damos como presentes nos conecta a narrativas mais amplas de encontro, conflito e comunidade, que moldam o patrimônio cultural” (Lees-Maffei, 2022, p.8, tradução nossa).

O que nos leva ao episódio da disputa entre a memória do 2 de Julho e iconografia do natal que interessa ao comércio. Por que a municipalidade não fomenta visualidades que dialoguem com

a história, identidade e cultura local? Na atualidade, no cenário de indústria de consumo, a facilidade de distribuição desses objetos permite permear diversos grupos sociais e criar uma afinidade entre pessoas através dos tipos de produtos que elas têm acesso. Os produtos feitos com os processos, poéticas e linguagens mais atuais, vão alcançar e cativar a atenção do público geral, ao passo que as linguagens anteriores se tornam assunto de curiosos e pesquisadores. Observamos a ausência da iconografia do Dois de Julho como opção de design (Sedini, 2021) nas estampas ou mesmo na configuração de objetos de consumo temáticos, permeando a rotina de crianças, jovens, adultos ou idosos, de modo a reforçar questões identitárias de pertencimento e afeto.

No final do século passado, a arquiteta e designer, Lina Bo Bardi já apostava que uma retomada de consciência cultural estivesse em curso, e que “o artista deve agir, além de ligado ao intelectual, como parte ligada ao povo ativo.” (Bardi, 1994, p. 11). Infelizmente essa retomada ainda segue como potência a ocorrer, numa disputa assimétrica contra a indústria, pois apesar de haver entre autores, mediadores e curadores a percepção que a cultural brasileira merece ser preservada e fomentada, isso apenas pode ser posto em ação através de políticas efetivas. Entretanto, o caso do Dois de Julho revela que a esfera política age, em alguns momentos, contra nosso próprio patrimônio e identidade.

Seja tangível ou intangível, etimologicamente, o patrimônio está associado a algo que herdamos (OED 2021; Harisson 2009a, 9), um direito de nascença que nos é concedido através da nossa inclusão num determinado grupo, seja ele familiar, nacional, étnico ou através de algum outro marcador de identidade. O patrimônio está, portanto, ligado à identidade, pertencimento e propriedade, seja literalmente ou como um sentimento de lealdade. As questões da propriedade do patrimônio, incluindo a propriedade da autoridade pela qual o patrimônio é identificado e perpetuado, são altamente políticas e extremamente prementes (Lees-Maffei, 2022, p.16, tradução nossa).

Entendo, agora, que os cartazes julhienses surgiram como um “dever de memória” (Nora, 1993, p. 17) gráfica. Já havia uma história da qual fazíamos parte como testemunhas, apreciadores da celebração e seus variados atores, e ao começarmos a colar os lambes passamos a ser autores, em colaboração com os que fazem a celebração nos tempos atuais e, também, com os diversos e célebres autores do passado. Nesse percurso pudemos acompanhar que as artes julhienses — ao serem acolhidas, referenciadas, fotografadas e compartilhadas — se tornaram, também, locais de

memória para outros bahianos. Que a história do Dois de Julho possa servir de referência para novas memórias gráficas, novos objetos culturais e novos patrimônios que mediem o seu legado histórico e diverso com as novas tecnologias comunicacionais, acessíveis e interessantes ao brasileiro atual, que terá opções de design — como memória arquivo e como consumo — que dialoguem com nossa identidade cultural e um projeto de comunidade imaginada mais abrangente.

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de. *Algazarra nas ruas: comemorações da independência na Bahia (1889-1923)*. São Paulo: Editora UNICAMP, 144 p.1999.
- ANDERSON, Benedict. *Imagined Communities, reflection on the origins and spread of nationalism*. London: Verso. 2006.
- BARDI, Lina Bo. *Tempos de grossura: o design no impasse*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994.
- BERGSON, Henri. Da sobrevivência das imagens. A memória e o espírito. In: *Matéria e memória: ensaios sobre a relação do corpo com o espírito*. 2ª edição. São Paulo: Martins Fontes. 1999. p. 155-208.
- BOURDIEU, Pierre. *Economia das trocas simbólicas*. São Paulo: Perspectiva, 2005.
- FARIAS, Priscila; BRAGA, Marcos. O que é Memória gráfica. in FARIAS, Priscila; BRAGA, Marcos da Costa (org). *Dez ensaios sobre a memória gráfica*. São Paulo: Blucher. 2018. p 9-30.
- FLUSSER, Vilém. *Mundo Codificado*. Tradução: ABI-SÂMARA, Raquel. São Paulo: Ubu Editora, 2017.
- GONDAR, Jô. Quatro proposições sobre memória social. GONDAR, Jô; in DODEBEI, Vera (org). *O que é memória social?* Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Memória Social da UFRJ, 2005. p.11-26.
- HALL, Stuart. *A identidade cultural na pós-modernidade*. Trad. SILVA, TT e LOURO, GL. Rio de Janeiro: DP&A Editora. 2006. 11ªed.
- HOUZE, Rebecca. Hopi House and the design of heritage. In LEES-MAFFEI, Grace; HOUZE, Rebecca (org). *Design and Heritage, the construction of identity and belonging*. Abingdon: Routledge, 2022. p. 83-95.
- JOSCHKE, Christian. Para que serve a iconografia política? Revista 19&20, Rio de Janeiro, v. XV, n. 1, jan.-jun. 2020. Trad. Arthur Valle. [Originalmente publicado em: JOSCHKE, Christian. *À quoi sert l'iconographie politique?* Perspective, Paris, v. 1, pp. 187-192, 2012.] Disponível em: <<http://www.dezenovevinte.net/ha/joschke.htm>>, Acesso: 12 jun. 2023.
- KRAAY, Hendrik. *Bahia's Independence: Popular politics and patriotic festivals in Salvador, Brazil, 1824-1900*. Montreal: McGill-Queen's University Press, 2019.
- LEES-MAFFEI, Grace. Design (history) and Heritage (studies). In: LEES-MAFFEI, Grace; HOUZE, Rebecca (org). *Design and Heritage, the construction of identity and belonging*. Abingdon: Routledge, 2022. p.1-20.

MENESES, Ulpiano. Fontes visuais, cultura visual, História visual. Balanço provisório, propostas cautelares. *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 23, nº 45, 2003. p. 11-36.

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. In: *Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em História*, São Paulo, n.10, dez.1993.

NUNES, Antonietta d'Aguiar. O ciclo das comemorações cívicas baianas: as festividades do Dois de Julho. *Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia*, v 113, jan/dez 2018, Salvador. p345-362.

SALVADOR. *Os Monumentos e a Independência*. Prefeitura Municipal de Salvador: Secretaria de educação e Cultura. Editora Mensageiro. 1973.

SANTAELLA, Lúcia. *Linguagens Líquidas na Era da Mobilidade*. São Paulo: Paulus, 2007.

SEDINI, Carla. Design of options and Social Innovation: new forms of design, production and consumption. In. Org: SOUZA, Paulo. *Design para Inovação Social, perspectivas metodológicas e casos relevantes*. Salvador: EDUFBA, 2021, p159-183.

SOTO, Daniel Araujo. *Dois de Julho gravado e agravado, a contenda iconográfica pela Independência do Brasil na Bahia*. Dissertação (Mestrado em Design). Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da UFBA. 208 p. 2024.

Como citar este texto:

ARAUJO, Daniel S. Memória Alugada, 2 de Julho. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.